

TADBIRKOR AYOL – JAMIYAT TAYANCHI

Sobirova Layloxon Alisher qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi

laylo.sobirova@icloud.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonda ayollar tadbirkorligining iqtisodiy va ijtimoiy hayotdagi o‘rni, ahamiyati va rivojlanish istiqbollari keng yoritilgan. Ayollar uchun tadbirkorlik sohasiga kirishda duch kelinadigan asosiy to‘siqlar — stereotiplar, moliyaviy resurslar yetishmovchiligi, tajriba va ishonch kamchiligi tahlil qilinadi. Shu bilan birga, O‘zbekiston Respublikasi hukumati tomonidan ayollarni tadbirkorlik faoliyatiga jalb etish bo‘yicha ko‘rilayotgan chora-tadbirlar, jumladan subsidiyalar, imtiyozli kreditlar, grant dasturlari va o‘quv treninglari haqida ma‘lumotlar berilgan. Maqola real hayotda muvaffaqiyat qozongan o‘zbek ayol tadbirkorlarining faoliyati asosida ilhom baxsh etuvchi misollar bilan boyitilgan.

Kalit so‘zlar: Ayollar tadbirkorligi, ayollar huquqlari, biznes boshlash, gender tengligi, moliyaviy mustaqillik, ayollar uchun imkoniyatlar, muvaffaqiyatli ayollar.

Zamonaviy jamiyatda ayollar nafaqat oilaning tayanch ustuni, balki iqtisodiy taraqqiyotning muhim subyektiga aylanib bormoqda. Ayollar tadbirkorligi — bu nafaqat daromad manbai, balki gender tengligini ta‘minlash, ijtimoiy mas‘uliyatni kuchaytirish va oilaviy farovonlikni mustahkamlashda samarali vosita hisoblanadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) ma‘lumotlariga ko‘ra, ayollarni iqtisodiy jarayonlarga faol jalb etgan davlatlarda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik darajasi yuqoriligi kuzatiladi. Shu boisdan ham O‘zbekiston Respublikasida ayollarni iqtisodiy faol qatlam sifatida qo‘llab-quvvatlash va rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida e‘tirof etilgan.

O‘zbekiston mustaqillik yillarida ayollarni ijtimoiy-iqtisodiy hayotga keng jalb etish borasida izchil siyosat yuritib kelmoqda. Dastlabki yillarda ayollar, asosan, o‘qituvchilik, tibbiyot, tikuvchilik kabi an‘anaviy sohalarda band bo‘lgan bo‘lsa, 2000-yillardan boshlab ular kichik biznes va xizmat ko‘rsatish tarmoqlariga faol kirib kela boshladilar. 2017-yildan e‘tiboran Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida gender

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2024 SJIF 2024 = 5.073/Volume-3, Issue-5

tengligini ta'minlash hamda oilaviy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan islohotlar tufayli mazkur jarayon yangi bosqichga ko'tarildi. Xususan, "Ayollar daftari", "Hunarmand ayol", "Ayollarni kasbga o'rgatish markazlari" kabi tashabbuslar ayollarning iqtisodiy mustaqilligini oshirish va ularni tadbirkorlik faoliyatiga faol jalb etishda muhim omil bo'ldi.

O'zbekiston iqtisodiyotining liberallasuvi, moliyaviy xizmatlar ko'lamining kengayishi hamda mikromoliyalash tizimining rivojlanishi ayollar uchun tadbirkorlik faoliyatini boshlash va rivojlantirish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirmoqda. Internet texnologiyalarining ommalashuvi va ijtimoiy tarmoqlardagi onlayn savdo imkoniyatlari, ayniqsa, yosh ayollar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Biroq, ushbu sohadagi taraqqiyotga qaramay, ayrim muammolar hamon mavjud. Jumladan, bank kreditlariga murojaat qilishda ayollar erkaklarga nisbatan pastroq darajada ishonchga ega bo'lib qolmoqda. Qishloq hududlarida esa ayollar tadbirkorligiga nisbatan konservativ munosabat saqlanib qolmoqda. Shuningdek, ko'plab ayollar moliyaviy savodxonlik bo'yicha yetarli bilim va ko'nikmalarga ega emas. Ushbu to'siqlarni bartaraf etish uchun kompleks yondashuv zarur bo'lib, u ta'lim, huquqiy savodxonlik va psixologik qo'llab-quvvatlash yo'nalishlarini o'z ichiga olishi lozim.

So'nggi yillarda davlat tomonidan ayollarni iqtisodiy hayotga keng jalb etish maqsadida yaratilgan imkoniyatlar sezilarli darajada kengaydi. Jumladan, "Ayollar daftari" tashabbusi orqali 2023-yilda bir milliondan ortiq ayolga turli ko'rinishdagi yordam ko'rsatildi, ulardan qariyb 300 ming nafari tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish uchun kredit va subsidiyalar bilan ta'minlandi. "Oilaviy tadbirkorlik dasturi" doirasida esa ayollarga ajratilgan imtiyozli kreditlar soni 2024-yilda 2,5 barobarga oshdi. Shuningdek, "Tadbirkor ayol" ko'rgazmalari va xalqaro grantlar orqali yuzlab xotin-qizlar o'z biznes faoliyatini eksport darajasiga olib chiqishga muvaffaq bo'lmoqda. Ayni paytda, ayollar uchun 9 mingdan ortiq kasb-hunar markazlari faoliyat yuritmoqda. Ushbu chora-tadbirlar natijasida ayollar nafaqat oilaviy daromadni oshirishga erishmoqda, balki yangi ish o'rinlarini yaratish orqali mamlakat iqtisodiyotida faol subyekt sifatida o'z o'rnini mustahkamlab bormoqda.

Ayollar tomonidan tashkil etilgan tadbirkorlik subyektlari soni yildan-yilga ortib bormoqda. 2024-yil holatiga ko'ra, O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan kichik biznes subyektlarining 25 foizdan ortig'i ayollarga tegishlidir. Bu korxonalar, asosan, xizmat ko'rsatish, savdo, tekstil, go'zallik saloni, pazandachilik, axborot texnologiyalari va

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2024 SJIF 2024 = 5.073/Volume-3, Issue-5

marketing kabi sohalarda faoliyat yuritmoqda. Ayollar tadbirkorligining rivoji nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy jihatdan ham muhim ahamiyat kasb etadi: u islohotlarning ijtimoiy samaradorligini oshiradi, yosh qizlar uchun motivatsion namuna bo‘lib xizmat qiladi, oilaviy zo‘ravonlikdan jabr ko‘rgan ayollar uchun iqtisodiy mustaqillikni ta‘minlaydi hamda kambag‘allik darajasini qisqartirishga xizmat qiladi.

O‘zbekistonda tadbirkor ayollar safi tobora kengayib, ular turli sohalarda innovatsion va ijtimoiy jihatdan ahamiyatli loyihalarni amalga oshirmoqda. Masalan, Toshkent shahrida savdo tarmog‘i tashkil etib, ichki bozorni sifatli mahsulotlar bilan ta‘minlayotgan, shu bilan birga, ayollarni ish bilan ta‘minlash orqali ularning iqtisodiy mustaqilligini oshirayotgan tadbirkor ayollar mavjud. Ayrimlari moda va tekstil sanoatida o‘z brendlarni yaratib, milliy mahsulotlarni xalqaro bozorga olib chiqmoqda. Boshqalari ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish orqali nafaqat iqtisodiy, balki ekologik barqarorlikka ham xizmat qilmoqda. Qishloq joylarida yashovchi ba‘zi ayollar esa issiqxona, chorvachilik yoki qo‘l mehnatiga asoslangan hunarmandchilik orqali o‘z oilasi daromadini oshirish bilan birga, boshqa xotin-qizlarga ham bilim va tajriba o‘rgatmoqda.

Iqtisodiy rivojlanishning hozirgi bosqichida ayollarning tadbirkorlik faoliyatidagi ishtiroki jahon miqyosida “sokin inqilob” deya baholanmoqda. Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, bugun dunyodagi 32,9 foiz firmalar boshqaruvida ayollar ishtirok etyapti. Bu ko‘rsatkich Xitoyda 64,2 foiz, Irlandiyada 54,9 foizni tashkil etadi.

O‘tgan yillar davomida Namangandan Anna Dobrix, marg‘ilonlik Nargiza Aminova, xorazmlik Shahlo Yo‘ldosheva, Toshkent shahridan Munira Qoriyeva, Madina Ayupova, Toshkent viloyatidan Nargiza Bekmurodova, surxondaryolik Muhabbat Qayumova kabi yuzlab ayollar el-yurtimizga tanilgan tadbirkorga aylandilar.

Shunday tirishqoq, g‘ayratli tadbirkorlardan biri Munira Hamroyeva ham bir emas, bir nechta yo‘nalishda ishini yo‘lga qo‘ygan. Navoiylik ayol “Xatirchi asl ipak gilamlari” MCHJ hamda “Durдона tekstil” ishlab chiqarish korxonalariga rahbarlik qilib kelmoqda. Birida gilam to‘qilsa, boshqasida kiyim-kechak tikiladi. Korxonada ko‘p tarmoqli bo‘lib, non va non mahsulotlari ham ishlab chiqariladi. Ishni kuniga 10 ta non yopishdan boshlagan korxonada hozir 1 ming 200 tagacha mahsulot chiqaradi. Tumandagi 20 ta maktabgacha ta‘lim muassasasiga shartnoma asosida non yetkazib beradi. Gilamlari esa boshqa viloyatlarda ham xaridorgir. Yaqinda Eronga eksportni yo‘lga qo‘ydi.

Tadbirkor 40 dan ortiq kishini ish bilan ta‘minlagan, ularning aksariyati xotin-qizlar. “Ayollar daftari”da turgan xotin-qizlarni tadbirkorlikka ham o‘qitib kelyapti.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2024 SJIF 2024 = 5.073/Volume-3, Issue-5

Shogirdlarining ko‘pi uy bog‘chalar ochib, 60 tagacha bolani tarbiyalayapti. Mehnati ortidan ro‘zg‘origa hissa qo‘shyapti. Eng muhimi, ular yaqinlari bag‘rida va farzand tarbiyasini birdek olib bormoqda. Ayollar barakali ish yuritsa, jamiyat bardavom rivojlanadi — bu haqiqatga aylandi.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonda ayollar tadbirkorligini rivojlantirish bo‘yicha oxirgi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlar ijobiy natijalar bermoqda. Ayollar nafaqat oilaviy hayotda, balki iqtisodiy faoliyatda ham o‘z o‘rnini topib, jamiyatning barqaror rivojlanishiga katta hissa qo‘shmoqda. Ularning tadbirkorlikdagi faolligi natijasida yangi ish o‘rinlari yaratilmoqda, mahalliy iqtisodiyot faollashmoqda va ijtimoiy tenglik kuchaymoqda. Shuningdek, ayollar yuritayotgan bizneslar odatda barqarorligi, ijtimoiy mas’uliyati va insoniy qadriyatlarga asoslangan yondashuvi bilan ajralib turadi.

Shunga qaramay, ayollar tadbirkorligini kengroq rivojlantirish uchun hali ham yechimini kutayotgan muammolar mavjud. Jumladan, moliyaviy resurslarga cheklangan kirish, zamonaviy bilim va ko‘nikmalarning yetishmasligi, hamon mavjud bo‘lgan gender stereotiplari va ayrim hududlarda ijtimoiy infratuzilmaning rivojlanmaganligi bunga misol bo‘la oladi. Ushbu muammolarni bartaraf etish va ayollar tadbirkorligini yangi bosqichga olib chiqish uchun quyidagi takliflarni ilgari surish maqsadga muvofiq:

- Birinchidan, qizlarni maktab va kollej bosqichidan boshlab tadbirkorlikka yo‘naltirish, ularning iqtisodiy va moliyaviy savodxonligini oshirish zarur;
- Ikkinchidan, tajribali ayol tadbirkorlar ishtirokida mentorlik tizimini yo‘lga qo‘yish, ya’ni bilim va tajriba almashish muhitini yaratish muhim;
- Uchinchidan, ayollar tadbirkorligiga oid ishonchli statistik ma’lumotlar bazasini yaratish va muntazam monitoring olib borish bu yo‘nalishda to‘g‘ri strategiyalar ishlab chiqishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Istora J. O. R. O ‘ZBEKISTONNING TARAQQIYOTIDA TADBIRKOR AYOLLARNING O ‘RNI //News of the NUUZ. – 2024. – T. 1. – №. 1.9. – C. 10-12.
2. Qizi A. M. Z. IQTISODIYOTNING BARQAROR O‘SISHIDA, AYOLLAR TADBIRKORLIGI XUSUSAN INNOVATSION TADBIRKORLIKNING O‘RNI //Central Asian Journal of Academic Research. – 2024. – T. 2. – №. 11-1. – C. 98-105.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2024 SJIF 2024 = 5.073/Volume-3, Issue-5

3. Akbarova S. O‘zbekistonda gender tenglikning huquqiy masalalari //Yevraziyskiy jurnal akademicheskix issledovaniy. – 2024. – T. 4. – №. 5 (Special Issue). – S. 104-108.
4. <https://yuz.uz/uz/news/jamiyatda-ishbilarmon-ayol-timsoli-paydo-boldi>